

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕЗАДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Режапова Намуна Акрамовна
преподаватель Кокандского государственного педагогического
института

***Аннотация:** Поступление ребенка в детский сад – сложный и ответственный период в жизни ребёнка и взрослых. В этот период происходит адаптация малыша к новым социальным условиям (детскому саду). Это вызывает, как правило, серьёзную тревогу у взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, к способу кормления, укладывания, у него формируются определённые взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. От того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие, дальнейшее благополучное существование в детском саду и в семье.*

***Ключевые слова:** Деадаптация, социальная адаптация детей, затруднения адаптации, профессиональная подготовка, образовательная деятельность, социально-педагогические исследования.*

***Abstract:** The admission of a child to kindergarten is a difficult and responsible period in the life of a child and adults. During this period, the baby is adapting to new social conditions (kindergarten). This causes, as a rule, serious anxiety in adults. A child in the family gets used to a certain regimen, to the way of feeding, laying down, he forms certain relationships with his parents, attachment to them. How the child gets used to the new daily routine, to unfamiliar adults and peers, depends on his physical and mental development, further prosperous existence in kindergarten and in the family.*

Key words: Disadaptation, social adaptation of children, difficulties in adaptation, professional training, educational activities, socio-pedagogical research.

Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего возраста, является важным условием их полноценного развития. Развитие в раннем возрасте происходит на таком неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, отрицательно сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период адаптации к детскому саду, важно создавать благоприятные условия для комфортного пребывания ребёнка в детском саду. Поступление ребенка в детский сад – сложный и ответственный период в жизни ребёнка и взрослых. В этот период происходит адаптация малыша к новым социальным условиям (детскому саду). Это вызывает, как правило, серьёзную тревогу у взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, к способу кормления, укладывания, у него формируются определённые взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. От того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие, дальнейшее благополучное существование в детском саду и в семье. Если воспитатели и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома – то это будет залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста к детскому саду. Значимость проблемы адаптации связывается с новыми потребностями дошкольного образования по организации ранней адаптации детей к ДООУ. В этот период важно создать для малыша положительный эмоциональный климат, при этом используя

психофизические средства воздействия. Привыкнуть к детскому саду не так-то просто. Никто не может предсказать, какие последствия вызовет резкое превращение малыша из «домашнего» в «ясельного». Страдают и дети и родители. Поступление в детский сад часто вызывает у ребенка стресс. Это обусловлено тем, что в корне меняется не только режим дня, привычный с рождения, но и полностью изменяется окружающая ребенка среда. Большое число незнакомых людей – основная причина возникающего стресса.

Недостаточная компетентность родителей и воспитателей в работе с детьми раннего возраста в период адаптации их к условиям детского сада обусловили актуальность темы исследования: «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада».

Объектом исследования: процесс адаптации детей раннего возраста к условиям ДООУ

Предмет исследования: формы и методы адаптации детей к условиям ДООУ

Цель исследования: изучение форм и методов адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме адаптации.
- Уточнить понятия адаптация, дезадаптация.
- Раскрыть факторы, определяющие характер, степень тяжести и длительность привыкания детей к новым условиям.
- Выявить характерные черты процесса адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению.
- разработать методические рекомендации для воспитателей и родителей по организации адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению

В педагогической литературе в большей степени освещены вопросы адаптации к дошкольному учреждению детей раннего возраста (А.И. Жукова, Н.И.Добрейцер, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Н.Д.Ватутина и др.). Адаптация определяется, прежде всего, как медико-педагогическая проблема, решение которой требует создания условий, удовлетворяющих потребности детей в общении, тесного взаимодействия между семьёй и общественным воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и правильной организации воспитательного процесса (Н.М.Аксарина, А.И.Мышкис).

Значительное внимание проблема приспособления детей к условиям общественного воспитания уделяется в современных исследованиях учёных стран Западной и Восточной Европы (К.Грош, М.Зейдель, А.Атанасова-Вукова, В.Манова-Томова, Э.Хабинакова). Доказано, что поступление в дошкольное учреждение связано со значительными неблагоприятными эмоционально-психологическими изменениями личности, коррекция которых требует целенаправленного воспитательного воздействия.

Большой вклад в изучение проблем адаптации личности сделан в отечественной (М.Р. Битянова, Я.Л. Коломинский, А.А.Налчаджян, А.В.Петровский, А.А.Реан, А.В.Мудрик, и др.) и зарубежной психологии (А.Маслоу, Г.Селье, К.Роджерс, А.Фрейд, З.Фрейд, Т.Шибутани, Х.Хартманн, Е.А.Ямбург, Ш.А.Амонашвили и др.).

При рассмотрении теоретических проблем, относящихся к психологии и педагогике развития личности, адаптация рассматривается как фаза личностного становления индивида, вступающего в относительно стабильную социальную общность (Э.В.Ильенков, А.В.Петровский, Л.С.Выготский, Д.И.Фельдштейн). Развитие личности здесь представляется как процесс ее вхождения в новую социальную среду, адаптация и, в конце концов, интеграция с ней: вместе с тем, научные исследования показали, что характер адаптации ребенка раннего возраста является прогностическим тестом для

характеристики динамики состояния здоровья ребенка при его адаптации не только к детскому саду, но и к школе. Поэтому решение вопросов, связанных с сохранением психического и физического здоровья детей в период адаптации к детскому саду, является одной из первостепенных задач, стоящих перед сотрудниками ДООУ и родителями.

Мы согласны с позицией этих исследователей, подчеркивающих сложность процесса адаптации и важность правильной его организации для успешного решения всех вопросов всестороннего развития личности ребенка.

Под адаптацией (от лат. adaptatio - приспособление, прилаживание) принято понимать способность организма приспосабливаться к различным условиям внешней среды. Социальная адаптация - приспособление человека к условиям новой социальной среды; один из социально-психологических механизмов социализации личности. Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие между нашими возможностями и требованиями среды.

Трудности, возникшие у детей в период адаптации, могут привести к самой неблагоприятной ее форме – дезадаптации, которая проявляется в нарушениях дисциплины, игровой и учебной деятельности и взаимоотношений со сверстниками и воспитателями.

В последнее время повышение возрастного порога начала посещения дошкольного учреждения с 1,5 лет до 3 лет, с одной стороны, и усиление образовательной нагрузки, с другой стороны, делают проблему привыкания младшего дошкольника к условиям детского сада особенно актуальной. В процессе адаптации участвуют все системы организма. В том числе снижаются и защитные силы организма – что может привести к заболеванию ребенка. Анализ заболеваемости показывает, что пик приходится на первый месяц поступления в детское дошкольное учреждение, то есть на период адаптации. Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности, высокая

«цена», которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, определяет необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к дошкольному учреждению и, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться. Поэтому необходимо помочь ребенку адаптироваться, привыкнуть к новым условиям существования, необходима такая организация жизни ребенка в дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению его к новым условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками.

Период привыкания ребёнка к новым социальным условиям делится на три этапа:

1. Острый период (дезадаптация) характеризуется сильным расхождением между привычными стереотипами поведения и новыми требованиями. Он требует наибольших усилий от ребенка и связан с высоким напряжением нервной системы.

2. Подострый период (адаптация) характеризуется активным усвоением нового опыта и среды, осваиваются новые навыки, расширяется зона ближайшего развития, поскольку воспитатель становится активным участником процесса адаптации.

3. Период компенсации (полная адаптированность) характеризуется нормализацией новых форм поведения, а также всех показателей здоровья и психической активности.

Адаптация может быть легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой. При легкой адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в течение месяца. Может проявляться незначительное снижение аппетита, сон нормализуется в течение 20-30 дней.

При среднем уровне адаптации нарушения сна и аппетита нормализуются не раньше, чем через 30-40 дней. Возможно однократное, как правило, респираторное заболевание, после чего адаптация ускоряется, показатели выравниваются и постепенно нормализуются.

Тяжелый уровень адаптации характеризуется значительной длительностью (от двух до шести месяцев), но процесс в такой форме протекает только у 8—9 % детей.

Очень тяжелая адаптация – около полугода и более. Встает вопрос – стоит ли ребенку оставаться в детском саду, возможно, что он – «несадовский» ребенок.

Легкая адаптация. Ребенок спокойно входит в кабинет, внимательно осматривается, прежде чем остановит свое внимание на чем-либо. Он смотрит в глаза незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Ребенок вступает в контакт по своей инициативе, умеет обратиться с вопросом к другому человеку, может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заместители, например, кормит куклу, способен длительное время удерживать внимание на одной игрушке, его речь хорошо развита, настроение бодрое или спокойное, эмоции легко распознаются. Ребенок придерживается установленных правил поведения, адекватно реагирует на замечание и одобрение, корректируя после них свое поведение. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. Родители доверяют своему ребенку, не контролируют его поминутно, не опекают, не указывают, что ребенку нужно делать. При этом, они хорошо чувствуют его настроение, поддерживают малыша. Родители уверены в себе, с доверием относятся к воспитателю, отстаивают свои взгляды, проявляют инициативу и самостоятельность.

Адаптация средней тяжести. Ребенок вступает в контакт,

наблюдая за привлекательными действиями психолога, либо через включение телесных ощущений. Напряженность первых минут постепенно спадает, ребенок может вступать в контакт по своей инициативе, может развернуть игровые действия. Речь может быть развита как в пределах возрастной нормы, так и ниже или выше ее. На замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать установленные правила и нормы поведения (социальное экспериментирование). Родители часто не доверяют ребенку, пытаются дисциплинировать малыша, делая ему замечания: «Не бери без спроса. Не разбрасывай игрушки. Веди себя хорошо». Такие родители редко находятся в слиянии с ребенком. С воспитателем они могут быть откровенны или держаться на дистанции. Как правило, советы и рекомендации принимают, задают много вопросов, избегая высказывать свою точку зрения.

- Тяжелая адаптация. Контакт с ребенком удается установить только через родителей. Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, замкнутым. О развитии речи можно узнать только со слов родителей. Замечание или похвала специалиста оставляют ребенка либо безучастным, либо он пугается и бежит за поддержкой к родителям. Те либо игнорируют потребности ребенка, либо опекают его во всем, находясь с малышом в слиянии. Длительность привыкания до нескольких месяцев
- Длительная и тяжелая заболеваемость
- Неадекватное поведение ребенка, граничащее с невротическим состоянием
- Длительное и стойкое снижение аппетита, отказ от еды или невротическая рвота при попытке накормить (снижение веса)
- Ребенок плохо засыпает, вскрикивает во сне, просыпается со слезами ; сон чуткий и короткий

- Во время бодрствования ребенок подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей или ведет себя агрессивно. По всем линиям замедляются темп.

Очень тяжелая адаптация. С ребенком за время первой встречи не удается установить контакта. Родители находятся в слиянии с ребенком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в детском саду. Часто родители авторитарны, вступают в конкуренцию со специалистами, демонстрируют свою сверхкомпетентность во всех вопросах. Иногда родители образуют пару, например, авторитарный муж — зависимая жена или авторитарная бабушка ребенка — зависимая мать.

Проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в период адаптации детей к ДОУ

- Дети боятся входить в группу и выходить из нее
- Ничего не умеют делать (не одеваются; не едят, не принимают определенную пищу; не моют руки; не пользуются горшком)
- Не умеют общаться с посторонними, с другими детьми
- У детей плохая, невнятная речь.

В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному желанию, его поведение носит большей частью произвольный характер. Он очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, переключить с одного эмоционального состояния на другое. Активно развивается речь ребенка.

По мнению Самсоновой О.В. для детей в возрасте 2-3 лет характерными являются следующие критерии возрастного состояния психического и физического развития ребенка. Рассмотренные аспекты доказывают, что существует много условий, которые оказывают влияние на адаптацию ребенка раннего возраста к дошкольному учреждению.

Использованная литература:

1. Выготский Л.С. Слепой ребёнок // Собр. соч. М.: Педагогика, 1983. Т. 5.
2. Денискина В.З. Психология воспитания детей с нарушением зрения / под ред Л.И. Солнцевой и В.З. Денискиной. М.: Налоговый вестник, 2004.
3. Корнилова И.Г. Личностное своеобразие и его роль в процессе социализации подростков с патологией зрения // Дефектология. 2001. № 2. С.3–12.
4. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие /А.Г. Литвак; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб.: Изд-во РГПУ, 1998.
5. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия.: учебное пособие для студентов педагогических вузов: в 2 ч. М.:Просвещение, 2010. Ч.1.
6. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; под ред. Л.В. Кузнецовой. М.: Изд. центр «Академия», 2002. 17.11.2011). Ёўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. Тошкент.: “Fan va texnologiya”2008. -132 б.
7. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." World Bulletin of Social Sciences 7 (2022): 75-77.
8. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjanovna. (2022). THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION. World Bulletin of Social Sciences, 7, 75-77. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/583>

9. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjonovna. (2021). Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of Personality Oriented Education. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 3, 32–36. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/article/view/234>
10. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.
11. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.
12. Qodirova Dildora Najatbekovna. (2022). FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSONALLY EDUCATION. World Bulletin of Social Sciences, 7, 70-72. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/581>
13. G'anieva Dildoraxon Muqimovna. (2022). THE IMPACT OF MEDIA ON THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN. Conferencea, 129–134. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/419>
14. Ричардсон. Дж. Мысленные образы: когнитивный подход/ Пер. с англ.; науч. ред. А. А. Гостев.— М.: Когито-Центр, 2006. 174 б.)
15. Саидкулов Ш. Узлуксиз педагогик таълим ва малака ошириш муаммолари. – Самарқанд: СамДу, 1996.-766
16. Nazirova, Guzal Malikovna, and Dilgira Dilmurodjon qizi Gulomova. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF

- PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 119-127.
17. Malikovna, Nazirova Guzal. "PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF MASS MEDIA FOR THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 52-57.
 18. Guzal, Nazirova. "MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOYIY ONGNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 35-39.
 19. Guzal, Nazirova. "PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOL CHILDREN." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 40-46.
 20. Malikovna, Nazirova Guzal. "MODERN APPROACHES TO THE EDUCATIONAL SYSTEM OF PRESCHOOL ORGANIZATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 76-81.
 21. Malikovna, Nazirova Guzal. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS AND EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 511-517.
 22. Khamidovna, Achilova Saxibakhon. "PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES IN PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &

(2022): 124-133.

23. Achilova, Sohiba Xamidovna. "PROBLEMS IN THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN PRESCHOOLS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 62-76.
24. Khamidovna, Achilova Sohiba. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 428-430.
25. Sohiba, Achilova, and Haydarova Namuna. "Intellectual Emotion and Interactive Learning." International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development 3.3: 387-390.
26. KHAMIDOVNA, ACHILOVA SOHIBA. "Pedagogical Opportunities for the Development of Physical Qualities in Preschool Children." International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology 7.10: 75-76.
27. Najatbekovna, Qodirova Dildora. "FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSON-CENTERED EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 332-334.
28. Кадирова, Дилдора Наджатбековна. "АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 416-420.
29. Najatbekovna, Kadirova Dildora. "Develop Innovative Thinking Skills Based on a Creative Approach." (2021).
30. Shodmonova, Shoir, et al. "Formation of Critical Thinking Development in Primary School Students." Solid State Technology 63.1s (2020): 1880-1883.

31. ДЖУРАЕВА, БР, et al. "ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ."
32. Nazirova, Guzal Malikovna. "INDICATORS FOR ENSURING THE EFFECTIVENESS OF PEDAGOGICAL PROCESSES IN PRESCHOOL INSTITUTIONS."